

WELCOME – Digitale, videogestützte Überleitung in die poststationäre Versorgung von Früh- und Reifgeborenen mit erhöhtem pflegerischen Nachsorgebedarf

Rosa Visscher^{1 2}, Laura Sehn³, Lea Heymel⁴, Sanne Lessinnes⁴, Melanie Otter⁴, Julia Will⁴, Sandra Kus^{1 2}, Michaela Coenen^{1 2}, Esther Schouten⁵, Andreas W. Flemmer⁵, Antje Tannen⁴, Uli Fischer³

¹Institute for Medical Information Processing, Biometry, and Epidemiology (IBE), Chair of Public Health and Health Services Research, Faculty of Medicine, LMU München, München, Deutschland, ²Pettenkofer School of Public Health, München, Deutschland, ³Stabsstelle Klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement, Pflegedirektion, LMU Klinikum, München, Deutschland, ⁴Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Deutschland, ⁵Dr. von Hauner Kinderspital, LMU Klinikum, München, München, Deutschland

Setting der Forschungs- Praxis oder der Zukunftsprojekte: Der Übergang von der akutstationären Regelversorgung zur häuslichen Versorgung stellt für Familien von Frühgeborenen und versorgungsintensiven Reifgeborenen eine große Herausforderung dar. Hier setzt das WELCOME Projekt an und entwickelt und evaluiert ein videogestütztes Konzept als Ergänzung zur bestehenden sozialmedizinischen Nachsorge. Das vom Innovationsausschuss des G-BA geförderte Projekt wird als Konsortialprojekt unter der Konsortialleitung der Stabsstelle Klinische Pflegeforschung und Qualitätsmanagement des LMU Klinikums München in Kooperation mit dem Institut für Klinische Pflegewissenschaft der Charité Berlin, dem Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung der LMU München, der Techniker Krankenkasse und der Cliniserve GmbH durchgeführt.

Ziel/ bzw. Ziele der Projekte: Das Ziel des WELCOME Projekts ist es, die Nachsorge für früh- und reifgeborene Kinder mit erhöhtem pflegerischem Nachsorgebedarf durch eine digitale, videogestützte Betreuung zu verbessern.

Herausforderungen und/oder Erfolgsfaktoren: Die Evaluation des Projekts adressiert neben der Machbarkeit – mit Blick auf die Akzeptanz und Nutzung durch die Zielgruppe – auch klinische und ökonomische Effekte mittels einer randomisierten kontrollierten Studie. Dabei wird die WELCOME-telehealth Intervention in Kombination mit der bestehenden Nachsorge (Interventionsgruppe) mit lediglich der bestehenden Nachsorge (Kontrollgruppe) verglichen. In der Interventionsgruppe begleiten spezialisierte pädiatrische Pflegefachkräfte die Familien nach der Entlassung durch regelmäßige Videosprechstunden und die Möglichkeit zur asynchronen digitalen Expertenkonsultation. Dabei erhalten Eltern ein Tablet und technischen Devices (z. B. digitale Waage) zur Übermittlung gesundheitsrelevanter Parameter. Zudem werden in einer digitalen Elternbibliothek Informationsmaterialien, Entscheidungshilfen und individualisierte Reminder bereitgestellt. Als primärer Endpunkt wird die 30-Tage-Wiederaufnahmerate in stationäre Versorgungseinrichtungen erhoben, ergänzt durch die Inanspruchnahme von Erste-Hilfe-Einrichtungen, Rettungsstellen bzw. notärztlichen Diensten. Sekundäre Endpunkte umfassen unter anderem kindliche Entwicklungsparameter, Komplikationsraten, die elterliche Selbstwirksamkeit, deren Stress- und Angstlevel sowie die digitale Gesundheitskompetenz. Herausforderungen bestehen insbesondere in der Implementierung der ergänzenden telehealth Intervention in die bestehende Versorgungsstruktur sowie in der Schulung der beteiligten Fachkräfte und Eltern.

Schlussfolgerung: Das WELCOME Projekt zeigt, wie digitale Lösungen die Nachsorge von früh- und reifgeborenen Kindern ergänzen können. Durch videogestützte Betreuung und digitale Übermittlung von Gesundheitsparametern kann eine kontinuierliche Unterstützung sichergestellt werden, die potenziell zu einer Reduktion von Wiedereinweisungen und einer verbesserten elterlichen Selbstwirksamkeit und Kompetenz führen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen klinischer Pflegeforschung, Versorgungsforschung, Krankenversicherungen und Digital-Health-Unternehmen ist hierbei ein zentraler Erfolgsfaktor.